

KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIK DARAJASINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING EKONOMETRIK TAHLILI

Ro'zimov Bahromjon Baxodirjonovich

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

E-mail: bahromjon7174@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7536742>

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, jumladan, oziq-ovqat sanoati tarmog'ida xo'jalik faoliyati yurituvchi korxonalar faoliyatini rivojlantirish, ularning milliy va xalqaro darajadagi raqobatbardoshlik darajasini oshirishga qaratilgan islohotlar bugungi kunda o'z samarasini bermoqda. Tahlillarga ko'ra, Andijon viloyati oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida iqtisodiy o'sish darajasining umumiy indeksi 2016-2021 yillarda qariyb 1,6 marta ortgan holda, mos ravishda 0,71 dan 1,12 koeffitsiyentga yetdi (1-jadvalga qarang). Ushbu holat viloyat oziq-ovqat sanoati korxonalarining barqaror rivojlanish ko'rsatkichlariga ega bo'lib kelayotganligidan dalolat beradi. Shu bilan birgalikda, viloyat oziq-ovqat sanoati korxonalarining bunday iqtisodiy o'sish indeksiga erishi ularning raqobatbardoshlik ko'rsatkichlari ham yildan-yilga ortib borayotganligini anglatadi, degan xulosaga kelish mumkin bo'ladi.

Viloyat oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida xo'jalik faoliyati yuritayotgan korxonalarining raqobatbardoshligi darajasini boshqarish samaradorligini ortishida aynan qaysi omillar muhim ahamiyat kasb etayotganligini aniqlash maqsadida, shartli ravishda viloyat oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida iqtisodiy o'sish darajasining umumiy indeksining rivojlanish ko'rsatkichlariga sohadagi mehnat unumdorligi, fondlar qiymati, fondlar bilan qurollanish darajasining ta'sirini baholashni lozim deb topdik (1-jadvalga qarang).

1-jadval

Andijon viloyati oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligi darajasini baholashning ekonometrik usulida foydalaniladigan ko'rsatkichlar¹

Yillar (T)	Iqtisodiy o'sish darajasining umumiy indeks (Y)	Mehnat unumdorligi (mln so'm) (X1)	Fondlar qiymati (mln. so'm) (X2)	Fondlar bilan qurollanish darajasi (mln. so'm) (X3)
2016	0,71	182,3	2,03	89,8
2017	0,73	234,2	2,42	96,7

¹ Muallif tomonidan tuzilgan

2018	1,00	237,1	2,43	97,6
2019	1,07	254,4	2,52	100,9
2020	1,09	275,5	2,83	102,3
2021	1,12	314,1	2,91	105,1

Tanlangan ko'rsatkichlarda natijaviy va unga ta'sir etuvchi omillar o'zaro turli birliklardi keltirilganligini inobatga olgan holda, logorifmik funksiya asosida ularni o'zaro bir xil qiymatdagi ko'rsatkichga keltirib olamiz (2 -jadvalga qarang)

2-jadval

Logorifmik funksiya asosida hisoblangan ko'rsatkichlar²

T	LN Y	LN X ₁	LN X ₂	LN X ₃
1	-0,34249	5,205654	0,708036	4,497585
2	-0,31471	5,456175	0,883768	4,571613
3	0	5,468482	0,887891	4,580877
4	0,067659	5,538908	0,924259	4,61413
5	0,086178	5,618588	1,040277	4,62791
6	0,113329	5,749711	1,068153	4,654912

Keyingi bosqichda shartli ravishda raqobatbardoshlik darajasini boshqarish samaradorligini baholash maqsadida tanlab olingan Andijon viloyati oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida iqtisodiy o'sish darajasining umumiy indeksining (Y) rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi mehnat unumdorligi (X₁), fondlar qiymati (X₂), fondlar bilan qurollanish darajasi (X₃) omillar o'rtasidagi korrelyatsion va regression tahlillarni amalga oshiramiz.

3-jadval

2016-2021 yillarda Andijon viloyati oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida iqtisodiy o'sish darajasining umumiy indeksi bilan unga ta'sir ko'rsatuvchi omillar o'rtasidagi ichki bog'liqlik baholashning korrelyatsion-regression tahlili natijalari³

Korrelyatsion- regression tahlil ko'rsatkichlari	Mehnat unumdorligi (mln so'm) (X ₁)	Fondlar qiymati (mln. so'm) (X ₂)	Fondlar bilan qurollanish darajasi (mln. so'm) (X ₃)
Bir nechta R	0,832609123	0,825463779	0,875959626
R-kvadrat	0,693237951	0,681390451	0,767305266
Normallashtirilgan	0,616547439	0,601738063	0,709131583

² Muallif tomonidan tuzilgan

³ Muallif tomonidan tuzilgan

R-kvadrat			
Standart xatolik	0,128656644	0,131117541	0,112053308
"Y" koeffitsiyenti	-5,27303477388542	-1,282853602	-15,22638868
"X" koeffitsiyenti	0,945838989073569	1,325576472	3,30229079
Kuzatuvlar davri	6	6	6

Hisob-kitoblarga ko'ra, Andijon viloyati oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida raqobatbardoshlik darajasini samarali boshqarilishi natijasida erishilgan iqtisodiy o'sishning umumiy indeksining rivojlanishi bilan sohadagi mehnat unumdorligi, fondlar qiymati va fondlar bilan qurollanganlik darajalari o'rtasidagi ichki bog'liqlik kuchli ekanligi aniqlandi. Jumladan, tanlangan ko'rsatkichlar o'rtasidagi ichki bog'liqlik oziq-ovqat sanoati korxonalarining fondlar bilan qurollanish darajasida boshqa ko'rsatkichlarga nisbatan yuqori bo'lib, uni tavsiflovchi korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,77 ga teng bo'ldi. Shu bilan birgalikda, viloyatning oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida iqtisodiy o'sish darajasi umumiy indeksining rivojlanishi bilan mehnat unumdorligi (korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,69) va fondlar qiymati (korrelyatsiya koeffitsiyenti 0,68) o'rtasidagi ichki bog'liqlik ko'rsatkichlari deyarli bir xil ekanligini kuzatishimiz mumkin (3-jadvalga qarang).

4-jadval

O'rta muddatli istiqbolda Andijon viloyati oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida raqobatbardoshlik darajasini boshqarishni takomillashtirish orqali erishiladigan iqtisodiy o'sish darajasi umumiy indeksining rivojlanishiga oid prognoz ko'rsatkichlar⁴

Iqtisodiy o'sish darajasi umumiy indeksini rivojlantirish yo'nalishlari	2022 y*	2023 y*	2024 y*	2025 y*	2026 y*
Mehnat unumdorligini oshirish hisobiga $Y = 1,5179\ln(X) - 0,4226$	1,3	2,3	3,2	4,2	5,1
Korxonalarining fondlari qiymatini oshirish hisobiga $Y = 5,5544\ln(X) - 3,478$	8,0	9,3	10,6	12,0	13,3
Fondlar bilan qurollanish darajasini oshirish hisobiga $Y = 8,0119\ln(X) - 5,6395$	7,9	11,2	14,5	17,8	21,1

⁴ Muallif tomonidan hisoblangan.

Amalga oshirilgan korrelyatsion-regression tahlillar natijalariga asoslangan holda, o'рта muddatli istiqbolda Andijon viloyati oziq-ovqat sanoati tarmoqlarida raqobatbardoshlik darajasini boshqarish samaradorligini oshirish orqali erishiladigan iqtisodiy o'sish darajasi umumiy indeksining rivojlanishiga oid prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi. Tahlillarga ko'ra, keyingi yillarda viloyatda oziq-ovqat sanoati korxonalarini fondlar bilan qurollanish darajasini oshirish hisobiga yuqori iqtisodiy o'sish darajasiga erishish mumkin bo'ladi (4-jadvalga qarang).

2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida belgilangan ustuvor islohotlarning yo'nalishlaridan biri bu mamlakatda oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish dasturini amalga oshirish bo'lib, ushbu dastur doirasida oziq-ovqat xom ashyo bazasini kengaytirish va organik mahsulotlar hajmini bosqichma-bosqich oshirish rejalashtirilgan. Ushbu maqsadli chora-tadbirlar dasturlari doirasida 2022 yilda Davlat investitsiya dasturi doirasida umumiy qiymati 440 mln AQSH dollari bo'lgan 50 ta yirik loyihani amalga oshirish, 2026 yilga borib oziq-ovqat mahsulotlari hajmini 7,4 mln tonnaga, qayta ishlash darajasini sut bo'yicha 32 foiz, go'sht – 25 foiz, meva-sabzavot – 28 foizga yetkazish rejalashtirilgan. Jumladan, oziq-ovqat sanoati korxonalarini xom ashyo bilan ta'minlash va ishlab chiqarish hajmini 1,5 barobarga oshirish orqali 2022 yilda respublika miqyosida quyidagi vazifalarni hal etish belgilangan:⁵

- sanoatbop meva-sabzavot hajmi 3,4 mln tonnaga, qayta ishlash quvvatlarini 3,1 mln tonnaga va qayta ishlash darajasini 16 foizga yetkazish;
- meva-sabzavotni qayta ishlash quvvatlarini 3,1 mln tonnaga (107 foiz), sutni – 2,9 mln tonnaga (111,5 foiz), go'shtni – 410 ming tonnaga (119 foiz) yetkazish;
- oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini (qayta ishlangan go'sht-sut, meva sabzavot, yog'-moy va boshqalar) 898tadan 1100 taga yetkazish;
- 3,2 mingta yangi ish o'rinlari yaratish.

Yuqorida amalga oshirilgan tahlillar, jumladan, o'рта muddatli istiqbolda mamlakatimizda oziq-ovqat sanoati tarmog'ini rivojlantirishning ustuvor maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holla, keyingi yillarda oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshlik darajasini boshqarish samaradorligini oshirishda ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, korxonalarda oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishni zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan qurollantirishga ustuvorlik qaratilishi maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz. Bu

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60 son Farmoni, 28.01.2022 y. <https://lex.uz/docs/5841063>

orqali o'rtta muddatli istiqbolda Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasida belgilangan maqsad va vazifalarni amaliy natijalariga erishish imkoniyatlari kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ruzimov B. B. Improving the method of assessing the level of management on the competitiveness of food industry enterprises. // "JurnalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal" VOLUME8, ISSUE 9, Sep.-2022, 16
2. Ro'zimov B. B. Oziq-ovqat sanoat korxonalarining raqobatbardoshlik darajasi tahlili. // "Iqtisodiyot va ta'lim", Ilmiy elektron jurnal, 2022 yil, 1-son,- B. 270-277. http://doi.org/10.55439/ECED/vol23_iss1/a45
3. Ro'zimov B. B. Oziq-ovqat sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni boshqarishning nazariy jihatlari. // "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar". Ilmiy elektron jurnal, 2022 yil, yanvar-fevral, №00057, -B. 155-162. <http://iqtisodiyot.tsue.uz>
4. Ro'zimov B. B. Andijon viloyatida oziq-ovqat sanoat korxonalarini boshqaruv raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi omillari tahlili // "Xorazm ma'mun akademiyasi" axborotnomasi, 2022 yil, №4 -B. 246-250.
5. Ro'zimov B. B. Andijon viloyatida oziq-ovqat klasterlari korxonalarining raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi omillar. // Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar / 2022 yil 3(18) son, iyul-sentyabr, -B. 99-106.
6. Ro'zimov B. B. Oziq-ovqat sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini boshqarish tamoyillari. // "Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya, 2022 yil, №6 - B.21-26. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6798112>
7. Umarov, I. Y. (2019). Forecasting the economic efficiency of entrepreneurship activity in the food industry by means of econometric models. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, (2 (122)), 20.
8. Karimov M.A. The role management in service organization // "Zamonaviy menejmentning dolzarb masalalari" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy maqolalar va materiallar to'plami, ADU. 2019 yil 15 may, -B. 86-88.
9. Karimov M.A. Ways to increase the effectiveness of the financial control system of corporate structures // "Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlantirishning dolzarb masalalari" mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy maqolalar va materiallar to'plami, 2019 yil 11 oktabr, -B. 472-475.